

Воронежский государственный университет
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Математический институт имени В.А. Стеклова РАН

*75-летию со дня рождения
Юрия Ивановича Сапронова
посвящается*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ

Материалы
Международной конференции
Воронежская весенняя математическая школа
ПОНТРЯГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ — XXXIII

(3–9 мая 2022 г.)

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2022

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

С56

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Е. И. Моисеев (председатель), А. В. Боровских, И. С. Ломов, А. П. Хромов (заместители председателя), В. В. Власов, А. В. Глушко, М. Л. Гольдман, В. Г. Задорожний, В. Г. Звягин, М. И. Каменский, В. А. Костин, Г. А. Курина, Л. Н. Ляхов, В. И. Ряжских, Е. М. Семенов, С. М. Ситник, А. П. Солдатов, А. И. Шашкин, А. С. Шамаев

ОРГКОМИТЕТ:

Е. И. Моисеев (председатель), Д. А. Ендовицкий, В. А. Садовничий (сопредседатели), М. Ш. Бурлуцкая, О. А. Козадеров, И. С. Ломов, А. П. Хромов (заместители председателя), И. В. Астахова, А. В. Боровских, Я. М. Ерусалимский, Д. В. Костин, М. С. Никольский, С. А. Шабров, А. С. Бондарев (ученый секретарь), И. В. Колесникова (технический секретарь)

Современные методы теории краевых задач : материалы международной конференции «Понтрягинские чтения — XXXIII» (3—9 мая 2022 г.) / Воронежский государственный университет ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Математический институт имени В. А. Стеклова РАН. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022. — 351 с.

ISBN 978-5-9273-3548-0

В сборнике представлены материалы докладов и лекций, включенных в программу Международной конференции «Понтрягинские чтения — XXXIII», посвященной 75-летию Юрия Ивановича Сапронова. Основные направления конференции: качественная и спектральная теория краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальные уравнения с частными производными, аналитические методы в теории интегральных, дифференциальных уравнений и уравнений с дробными производными, аналитические методы в теории интегральных, дифференциальных уравнений и уравнений с дробными производными, теория операторов, геометрия и анализ, оптимальное управление, экстремальные задачи, теория игр, смежные проблемы прикладной и инженерной математики, качественные методы математического моделирования, информатика, информационные системы.

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

ISBN 978-5-9273-3548-0

- © Воронежский государственный университет, 2022
- © Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2022
- © Математический институт имени В. А. Стеклова РАН, 2022
- © Оформление. Издательский дом ВГУ, 2022

и оператор $A_2(w)$ представим в виде:

$$A_2(w) = A_{21}(w) + A_{22}(w), \text{ где } A_{21}(w) = w, \quad A_{22}(w) = -\partial_y(yw).$$

Введем скалярное произведение

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \int_{\Omega} \varphi \left[(-d_y^2)^{-1} \psi \right] dy, \quad \forall \varphi, \psi \in H^{-1}(\Omega), \quad (6)$$

$$d_y^2 = \frac{d^2}{dy^2}, \quad -d_y^2 \tilde{\psi} = \psi, \quad \tilde{\psi}(0) = \tilde{\psi}(1) = 0, \quad \forall \psi \in H^{-1}(\Omega).$$

Лемма 1. *Оператор $A(t, w) = (t^{-2}A_1 + t^{-1}A_{21})(w)$ является монотонным в смысле скалярного произведения (6) в пространстве $H^{-1}(\Omega)$:*

$$\langle (A(t, w_1) - (A(t, w_2)), w_1 - w_2) \rangle \geq 0.$$

По аналогии с (6) введем скалярное произведение в области Ω_t .

Лемма 2. *Оператор эллиптической частью (1) $A_1(t, u)$ является монотонным в пространстве $H^{-1}(\Omega_t)$:*

$$\langle A_1(t, u_1) - A_1(t, u_2), u_1 - u_2 \rangle \geq 0, \quad \forall t \in (t_0, T).$$

Леммы 1 и 2 позволяют доказать Теоремы 2 и 1.

Результаты справедливы и для усеченного (наклонного) конуса для двумерного уравнения типа Буссинеска, т.е. если $x = (x_1, x_2)$, $\Omega_t = \{|x - t| < t\}$, $\partial\Omega_t = \{|x - t| = t\}$, $Q_{xt} = \Omega_t \times (t_0, T)$, $\Sigma_{xt} = \partial\Omega_t \times (t_0, T)$, $0 < t_0 < T < \infty$; а также для уравнений с высоким порядком нелинейности.

ОБ ОДНОЙ НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАДАЧЕ ТЕОРИИ ПОЛЯ¹

Ю.А. Дубинский (Москва, НИУ «МЭИ»)

julii_dubinskii@mail.ru

Рассматривается следующая краевая задача. Пусть $G \subset \mathbb{R}^3$ — ограниченная область с липшицевой границей Γ .

В области G ищется вектор-функция $u(x) = (u_1(x), u_2(x), u_3(x))$, являющаяся решением системы уравнения Пуассона

$$-\Delta u(x) = h(x), \quad x \in G$$

¹ Результаты получены в рамках исполнения государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (проект №. FSWF-2020-0022).

© Дубинский Ю.А., 2022

при следующих условиях на границе Γ :

$$(u|_{\Gamma}, n) = 0,$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Gamma} \right)_{tang} = f(\gamma), \gamma \in \Gamma,$$

где $h(x) = (h_1(x), h_2(x), h_3(x)) \in L_2(G)$.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Gamma} \right)_{tang} = [n, \left[\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Gamma}, n \right]]$$

означает тангенциальную часть вектора нормальных производных $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Gamma} = \left(\frac{\partial u_1}{\partial n}, \frac{\partial u_2}{\partial n}, \frac{\partial u_3}{\partial n} \right)$ на границе Γ , $f(\gamma) \in W_2^{1/2}(\Gamma)$, причем почти всюду $(f, n)(\gamma) = 0$

Основные результаты.

1. Доказательство существования слабого решения задачи.
2. Лемма о следе вектора нормальных производных.
3. Слабое решение задачи является обобщенным решением.

Литература

1. Dubinskii Yu.A. Some coercive problems for the systems of Poisson equations / Yu.A. Dubinskii // Russian J. of Math. Phys. — 2013. — V. 20. — No 4. — P. 402–412.
2. Дубинский Ю.А. О ядрах операторов следа и краевых задачах теории поля / Ю.А. Дубинский // Проблемы Мат. Анализа — 2020 — Т. 106, —С. 73–89.

ОБ ОДНОЙ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ С ИНТЕГРАЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА¹

А.В. Дюжева (Самара, СамГТУ)
aduzheva@rambler.ru

В работе изучалась разрешимость нелокальной задачи для уравнения (1) с заданием одного локального условия по переменной t и одного нелокального условия интегрального вида. Доказательство проводилось в пространстве Лебега L_p , Соболева W_p^l , а также пространстве $L_p(0, T; X)$.

Пусть Ω есть ограниченная область из пространства \mathbb{R}^n переменных x_1, \dots, x_n с гладкой границей Γ , Q есть цилиндр $\Omega \times (0, T)$ конечной высоты T , $S = \Gamma \times (0, T)$ есть его боковая граница.

¹ Работа выполнена по плану госзадания «Программа фундаментальных исследований СамГТУ в области химических наук и материаловедения» (тема № FSSE-2020-0005).